

YURIDIK ATAMALARNI O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI IZOHLI LUG'ATI

Farhodova Umida Ravshan qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanetar fanlar fakulteti O'zbek tili va adabiyot
yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbari: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,
Fiologiya fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

@umidafarhodova4@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola yuridik Terminlarning o'zbek va ingliz tilidagi lug'aviy ma'nosi, ulardagi tafovutlar, tarjimadagi kamchiliklar va ularning oqibatlari. Yuridik terminlarni kontekstual kelib chiquvchi muammolar. Shu bilan birga Tarjima shunchaki lingvistik faoliyat sifatida emas, balki huquqiy – madaniy vosita sifatida ko'rishga chaqiradi. Ushbu terminlarni lingvistik nuqtai nazardan o'rganish, ularning morfologik va semantik qurilishini aniqlash, tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilish orqali terminologik barqarorlikka erishish mumkin. Maqolada, shuningdek, yuridik terminlarni o'rganishning dolzarbligi va amaliy ahamiyati haqida fikr yuritiladi hamda ularni o'rganishga zamonaviy yondashuvlar tavsiya etiladi.

KALIT SO'ZLAR ingliz tilidagi yuridik atamalar Konteks orqali tushunish. So'zlarda gi Sematik farqlar, Yuridik atamalar va ularning ahamiyati, lingvistik xususiyat, semantika va morfologiya.

ANNOTATION: This article deals with the lexical meaning of legal terms in Uzbek and English, their differences, translation shortcomings and their consequences. Legal terms are contextually derived problems. At the same time, it calls for viewing translation not only as a linguistic activity, but also as a legal and cultural tool.

Keyin words: legal terms in English Understanding through context. Semantic differences in words, Legal terms and their significance.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются лексические значения юридических терминов в узбекском и английском языках, их различия, недостатки перевода и их последствия. Юридические термины представляют

собой контекстуально обусловленные проблемы. В то же время, это требует рассмотрения перевода не только как языковой деятельности, но и как юридического и культурного инструмента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юридические термины в английском языке. Понимание через контекст. Семантические различия слов. Юридические термины и их значение.

KIRISH:

Zamonaviy globallashuv davrida jamiyatning huquqiy ongini yuksaltirish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish va fuqarolarning qonunchilikdan xabardorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, turli sohalarda, jumladan, sud-huquq tizimida qo'llaniladigan yuridik terminlarning aniqligi, tushunarli ifodalanishi va bir ma'noliligi yuridik hujjatlar, qonunlar va rasmiy bayonotlarning samarali ishlashiga xizmat qiladi. Shu bois yuridik terminlarni lingvistik nuqtai nazardan o'rganish, ularning tuzilishi, semantik xususiyatlari va amaliy qo'llanilish doirasi ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Yuridik terminlar tilshunoslikda maxsus terminologik qatlam sifatida o'rganiladi. Ular ma'lum bir sohaga – huquqshunoslik, sud-huquq, jinoyat va fuqaro ishlari, xalqaro huquq kabi tarmoqlarga oid bo'lib, keng miqyosda qo'llaniladi. Har bir davlat o'z huquqiy tizimiga, qonunchilik Til taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biribu –ilmiy va rasmiy uslubdagi terminlarning izchil, standartlashtirilgan va tushunarli bo'lishidir. Yuridik terminlar ham ushbu mezonlarga javob berishi lozim, zero, ular huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Ammo afsuski, amaliyotda ko'plab terminlar bir necha ma'noda ishlatilishi, noaniq tarjima qilinishi yoki xalqaro standartlardan chetga chiqib ketishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, tushunmovchilikka, hujjatlarda noaniqlikka olib keladi. Shunday vaziyatlarda yuridik terminlarning lingvistik xususiyatlarini o'rganish, ularning morfologik tuzilishi, semantik kengayishi, sinonimligi, omonimligi, antonimligi kabi jihatlarni tahlil qilish dolzarb masalalardan biriga aylanadi. Bundan tashqari, tillararo tarjima jarayonida huquqiy atamalarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga yuridik ular o'zining rasmiylik darajasi, dolzarbligi bilan hayotimizda muhim o'rin kasb etadi, va boshqa til uslublaridan farq qiladi. Va shu bilan birga boshqa tildagi yuridik atamalarni tarjima qilishda va ommaga taqdim etishda ehtiyotkor bo'lmog'imiz lozim. Chunki har bir terminlar faqatgina ma'no anglatibgina

qolmay, butun-bir insonning taqdirini va “adolat” haqidagi tushunchalarni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Sababi ingliz va o'zbek tilidagi bazi so'zlarning tarjimasini formal jihatdan va ma'no jihatidan o'xshash bo'lsa ham, ularning huquqiy mazmuni va foydalanish doirasi tubdan farq qiladi. Masalan ingliz tilidagi “**prosecutor**” yani o'zbek tilidagi ma'nosi prokuror bular formal jihatdan tarjimasini bir biriga mos, ammo ularning bajaradigan vazifalari, lavozimlarida turlicha

O'zbekistonda prokurorlar keng vakolatli davlat nazoratchisi, qonun ustivorligini ta'minlovchi shaxs tergovlar va sud jarayonlarida ishtirok etadi.

Amerikada esa prokurorlar asosan sud jarayonlarida davlat nomidan jinoyatni isbotlovchi shaxs va advokat sifatida faoliyat yuritadi.

Shu bilan bir qatorda “**Kontekst**” yuridik atamalarini to'g'ri tarjima qilishda hal qiluvchi omildir. Bir so'z turli kontekstlarda turlicha ma'nolarni ifodalaydi. Masalan “**charge**” bu so'zning ma'nosi u bir joyda jinoyat bo'yicha ayiblov sifatida ishlatilsa, boshqa joyda moliyaviy to'lov yoki xarajat ma'nolarida keladi.

Isbot tariqasida ulardan ba'zi yuridik atamalarini ko'rib chiqaylik:

1. Liability – bir holatda fuqarolarning javobgarligini bildirsa boshqa holatda jinoiy javobgarlik ma'nolariga ega.

2. Consideration – o'zbek tilida ko'rib chiqish, e'tibor qaratish ma'nosida kelsa yuridik terminlar sifatida jinoiy ishga kirib ko'rib chiqish manolarini mavjud

Biroq bazi bir ingliz tilidagi atamalarini o'zbek tilida to'g'ri dan to'g'ri muqobil tarjimasini yo'q, ayni shu jarayonda tilshunos tarjimonlar o'z mahoratidan unumli foydalanib bu jarayoni hal qilishi lozim. Bunga misol tariqasida shu so'zlarga ahamiyat beraylik:

Common law-Sud amaliyoti (precedent) asosida rivojlangan huquq tizimi. O'zbekistonda esa “kontinental huquq” (qonun asosida) amal qiladi.

Trust-Mulki boshqarishning maxsus shakli, bunda egasi boshqa shaxsga boshqaruv huquqini beradi. O'zbek huquqida bunday aniq institut yo'q.

Injunction- Sud tomonidan beriladigan maxsus buyruq — biror amalni bajarishni taqiqlash yoki majburiy bajarish. O'zbek sud amaliyotida bevosita “injunction” tushunchasi yo'q.

Precedent-Oldingi sud qarori keyingi ishlar uchun huquqiy asos bo'lishi. O'zbekistonda sud qarorlari bunday majburiy kuchga ega emas.

Plea Bargain- Sud jarayonida ayblanuvchi va prokuror o'rtasida kelishuv (aybni tan olish evaziga yengilroq jazo olish). O'zbek sud tizimida bu institut deyarli qo'llanilmaydi.

Mens Rea- Jinoyat sodir etishda shaxsning ichki niyati yoki aybli ruhiy holati. Lotincha atama, o'zbek huquqida "ayb shakli" deyiladi, lekin to'liq mos emas.

Subpoena - Sud tomonidan guvoh yoki dalilni majburan sudga chaqirish hujjati. O'zbek tilida "chaqiruv qog'ozi" bor, ammo "subpoena"ning keng ko'lamli huquqiy kuchi yo'q.

Shu sababli, Yuridik sohada o'qiydigan yoshlarga har bir atamani g lingvistik ma'nosi I chuqur o'rgatish lozim. Buning uchun alohida nashr etilgan kitoblardan ham foydalanish kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak tilshunoslikda faqat lingvistik tafovutlar emas, balki huquqiy mavkura, taraqqiyot, jamiyatdagi huquqiy ong darajasi kabi omillar ham hisobga olinishi lozim. . Yuridik terminlar har bir davlat huquqiy tizimining muhim til birliklari bo'lib, ular qonunchilik, sud hujjatlari va rasmiy huquqiy hujjatlarda keng qo'llaniladi.

Ularning mazmunan aniq, leksik jihatdan barqaror va uslubiy jihatdan neytral bo'lishi huquqiy matnlarning to'g'ri tushunilishi va huquqiy munosabatlarning ravon kechishini ta'minlaydi.

Shuning uchun ham yuridik terminlarni lingvistik jihatdan o'rganish dolzarb va zarur masalalardan biridir. Shu asosda yuridik terminlarni tizimli o'rganish, ularni milliy qonunchilikka mos holda standartlashtirish va ularni o'qitish metodikasini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova Z. Yuridik matnlar stilistikasi. –Toshkent: Yuridik nashr, 2019. – 160 Huquqiy terminlar lug'ati.

2. Toshkent: Adolat, 2020. –184

b.3. Serebrennikov B.A. Yuridik terminologiyaning lingvistik tahlili. – Moskva: Nauka, 2015. –208 b.4. Wang J. Legal Terminology and Its Linguistic Structure in

3. Kobrin B. N Golovin R. Y Lingnestic formati of the doctrine of terms.

4. Khizhnyok S. P Legal terminology Formation and Composition. Saratov

5. Collocation Word book